

БАЧАДОН МИОМАСИ МАВЖУД ТУРЛИ РЕПРОДУКТИВ ЁШДАГИ АЁЛЛАРДА ГОРМОНАЛ СТАТУСНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ

Муҳитдинова М.Ё.

Андижон давлат тиббиёт институти
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15581016>

Долзарблиги. Бачадон миомаси репродуктив ёшдаги аёлларда кенг тарқалган ўсма бўлиб, унинг ривожланишида эстроген ва прогестероннинг мувозанатсизлиги асосий патогенетик омил ҳисобланади. Репродуктив ёш босқичларига қараб гормонал муҳитдаги фарқлар миома тугунларининг шаклланиши, ўсиши ва клиник кўринишларига бевосита таъсир қилади. Шу сабабли, гормонал профилни ёш тоифалари бўйича ўрганиш миоманинг патогенезини чуқур тушуниш ва шахсийлаштирилган даво тактикасини ишлаб чиқишда муҳим аҳамиятга эга.

Тадқиқотнинг мақсади бачадон миомаси мавжуд эрта, ўрта ва кеч репродуктив ёшдаги аёлларда гормонал статус кўрсаткичларининг ўзига хос хусусиятларини аниқлаш ва уларнинг клиник параметрлар билан боғлиқлигини баҳолашдан иборат.

Тадқиқот материаллар ва усуллари. Тадқиқотга жами 120 нафар репродуктив ёшдаги аёллар жалб этилди. Улар ёшига қараб уч гуруҳга ажратилди: I-гуруҳ – 20–29 ёш (эрта репродуктив ёш, n=30); II-гуруҳ – 30–35 ёш (ўрта репродуктив ёш, n=30); III-гуруҳ – 36–44 ёш (кеч репродуктив ёш, n=30); Назорат гуруҳи – миомасиз, соғлом аёллар (n=30).

Барча аёлларда қуйидаги гормонал кўрсаткичлар таҳлил қилинди: ФСГ, ЛГ, эстрадиол (E2), прогестерон, пролактин ва АМГ. Қон намунаси ҳайз циклининг 5–7 ва 21–23 кунларида олинди. Таҳлиллар ИФА (иммунофермент анализ) усулида ўтказилди. Статистик таҳлил SPSS дастурида амалга оширилди.

Натижалар. Тадқиқот доирасида гормонал профил кўрсаткичлари эрта (20–29 ёш), ўрта (30–35 ёш) ва кеч (36–44 ёш) репродуктив ёшдаги бачадон миомаси мавжуд аёллар ҳамда назорат гуруҳидаги соғлом аёллар ўртасида солиштирилди. Олинган натижаларга кўра, фолликулостимулловчи гормон (ФСГ) даражаси ёш ортган сари сезиларли даражада ошгани аниқланди. Хусусан, кеч репродуктив ёшдаги аёлларда ФСГ даражаси $9,8 \pm 1,1$ ХБ/л ни ташкил этиб, бу тухумдон захирасининг пасайишига ишора қилувчи ишончли белги сифатида қайд этилди ($p < 0,01$). Эрта репродуктив ёшда бу кўрсаткич $6,2 \pm 0,6$ ХБ/л, ўрта ёшда $7,5 \pm 0,7$ ХБ/л ва назорат гуруҳида $5,8 \pm 0,5$ ХБ/л ни ташкил этди.

Лютиенловчи гормон (ЛГ) даражалари миомали аёлларда назорат гуруҳига нисбатан биров юқори даражада юқори қайд этилди, бироқ гуруҳлар ўртасидаги фарқ статистик жиҳатдан ишончли эмас деб топилди ($p > 0,05$). Хусусан, эрта репродуктив ёшдаги аёлларда ЛГ даражаси $7,4 \pm 0,8$ ХБ/л, ўрта репродуктив ёшда $8,1 \pm 0,9$ ХБ/л, кеч репродуктив ёшда $7,2 \pm 1,0$ ХБ/л, назорат гуруҳида эса $6,9 \pm 0,6$ ХБ/л ни ташкил этди. Гарчи бу кўрсаткичлар ўртасидаги фарқлар ишончли эмас деб баҳоланган бўлса-да, миомали аёллардаги ЛГ даражасининг бирмунча юқорилиги гипофизнинг овариал функцияни қоплашга йўналтирилган фаоллашув эҳтимолини акс эттириши мумкин.

Эстрадиол (E2) даражаси эса ўрта репродуктив ёшдаги аёлларда энг юқори бўлиб (256.4 ± 21.2 пг/мл), миома тугунларининг фаол гормонал ўсиш фазасини акс эттирди. Эрта ёшда у 210.2 ± 25.4 пг/мл, кеч ёшда 198.02 ± 18.01 пг/мл ва назорат гуруҳида 195 ± 20 пг/мл даражада аниқланди ($p < 0,05$).

Прогестерон даражаси кеч ёш гуруҳида $7,9 \pm 1,0$ нг/мл даражани ташкил этиб, ўрта ёшдаги аёлларга нисбатан ($11,8 \pm 1,1$ нг/мл) ишончли даражада пасайгани кузатилди ($p < 0,05$). Бу ҳолат кеч репродуктив ёшда лютеин фазаси етишмовчилигини англатади. Эрта ёшдаги аёлларда бу кўрсаткич $9,5 \pm 1,3$ нг/мл, назорат гуруҳида эса $10,2 \pm 1,2$ нг/мл бўлди.

Пролактин даражаси барча миомали гуруҳларда назорат гуруҳига нисбатан юқори экани аниқланди ($p < 0,05$). Эрта ёшда $21,5 \pm 3,2$ нг/мл, ўрта ёшда $24,0 \pm 3,5$ нг/мл, кеч ёшда эса $25,8 \pm 2,8$ нг/мл ни ташкил қилди, назорат гуруҳида эса $17,3 \pm 2,6$ нг/мл бўлди. Бу гиперпролактинемиянинг миоматоз жараёнлардаги эҳтимолий патоген роль ўйнаши мумкинлигини кўрсатади.

Антимюллер гормон (АМГ) даражаси эса ёш ўсиши билан сезиларли даражада пасайди ($p < 0,001$). Эрта ёшда у $3,2 \pm 0,4$ нг/мл, ўрта ёшда $2,1 \pm 0,3$ нг/мл, кеч ёшда эса $0,8 \pm 0,2$ нг/мл даражада бўлди. Назорат гуруҳида АМГ даражаси $3,5 \pm 0,5$ нг/мл бўлиб, миомали беморларда тухумдон захирасидаги фарқлар аниқ намоён бўлди.

Корреляцион таҳлил натижасида АМГ ва ФСГ ўртасида кучли тескари корреляция аниқланди ($r = -0.72$; $p < 0.01$), бу тухумдон фаоллиги пасайганда гипофизнинг компенсацион реакцияси орқали ФСГ даражаси ошишини кўрсатади. Шунингдек, эстрадиол даражаси ва миома ҳажми ўртасида ўртача мусбат корреляция қайд этилди ($r = 0.58$; $p < 0.05$), бу

эстроген фони юқори бўлган ҳолларда тугунларнинг ўсиш фаоллиги ортиши мумкинлигини кўрсатади.

Хулоса

Тадқиқот натижаларига кўра, кеч репродуктив ёшдаги аёлларда ФСГ даражаси эрта ёшдагиларга нисбатан 1,6 баравар баланд (9,8 ХБ/л га нисбатан 6,2 ХБ/л), АМГ даражаси эса 4 баравар паст (0,8 нг/мл га нисбатан 3,2 нг/мл) экани аниқланди. Ўрта репродуктив ёшдаги аёлларда эстрадиол даражаси назорат гуруҳига нисбатан 1,3 баравар юқори (256,4 пг/мл ва 195,2 пг/мл). Кеч ёш гуруҳидаги прогестерон миқдори ўрта ёшга нисбатан 1,5 баравар паст (7,9 нг/мл ва 11,8 нг/мл), бу эса лютеин фазаси етишмовчилигини кўрсатади. Пролактин даражаси миомали аёлларда назорат гуруҳига нисбатан 1,5 баравар юқори (25,8 нг/мл ва 17,3 нг/мл). Ушбу натижаларга кўра, бачадон миомаси ривожда ёшга боғлиқ гормонал дисбаланс муҳим аҳамиятга эга бўлиб, ёшга мослаштирилган диагностик ва даво ёндашувлари зарур ҳисобланади.

